

**QUICKSTART-GUIDE
FÜR
DATENGEBERINNEN
UND DATENGEBER**

INHALT

I.	RADAR4Culture	3
II.	Bei RADAR4Culture anmelden.....	4
III.	Datenpakete hochladen.....	5
IV.	Datenpakete mit Metadaten beschreiben.....	7
V.	Datenpakete publizieren.....	9
Weitere Optionen:		11
VI.	Inhalt eines Datenpakets bearbeiten.....	11
VII.	Einzeldateien bzw. Verzeichnisse mit Metadaten beschreiben	12
VIII.	Metadaten-Standardwerte definieren	13
IX.	Weitere Datengeberinnen und Datengeber im Arbeitsbereich freischalten	14
X.	Datenpakete mit Embargo publizieren.....	14
XI.	Datenpakete begutachten lassen	15
Anhang: RADAR Metadatenfelder		16
Pflichtfelder.....		16
Optionale Felder		17

I. RADAR4Culture

[RADAR4Culture](#) ist ein zuverlässiger und niederschwellig zu nutzender Publikationsservice für Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern auf Basis des etablierten Datenrepositorys [RADAR](#).

RADAR4Culture ermöglicht es, digitale Forschungsdaten unkompliziert, sicher und kostenfrei zu publizieren und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur besseren Verfügbarkeit, nachhaltigen Bewahrung sowie zur eigenständigen Publikationsfähigkeit von Forschungsdaten im Bereich des kulturellen Erbes. Das Angebot richtet sich derzeit exklusiv an Forschende an öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen, (Kunst)Hochschulen, nicht-kommerziellen Akademien, Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen in Deutschland. Das kostenlose Speichervolumen ist aktuell auf max. 10 GB pro Projekt begrenzt. Vor der Datenpublikation ist den [RADAR4Culture Lizenz und Nutzungshinweisen](#) zuzustimmen.

RADAR4Culture ist im Rahmen der Beteiligung von FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur als Co-Applicant bei [NFDI4Culture](#), dem Konsortium für Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern, entstanden. Das Fachkonsortium zielt darauf ab, eine bedarfsgerechte Infrastruktur für Forschungsdaten für alle Bereiche des Kulturerbes zu schaffen, von der Architektur-, Kunst- und Musik- bis hin zu den Theater-, Tanz-, Film- und Medienwissenschaften. NFDI4Culture wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – [441958017](#).

Sie möchten RADAR4Culture nutzen?

Dann sprechen Sie uns an unter info@radar-service.eu, nennen Sie uns Ihr Fachgebiet und Ihre Institution und beschreiben Sie Ihr Forschungsprojekt und Ihren Datensatz. Wir beraten Sie gerne und prüfen die Passung Ihrer Forschungsdaten für RADAR4Culture.

Wenn zutreffend, werden wir für Sie einen RADAR4Culture-Arbeitsbereich einrichten und Ihnen die Rolle einer Datengeberin bzw. eines Datengebers („Kuratorin“ bzw. „Kurator“) zuweisen. Damit können Sie selbständig Datenpakete in RADAR4Culture hochladen, annotieren, optional zum Peer-Review freigeben und publizieren.

Dieser Quickstart-Guide erklärt Ihnen alle hierbei notwendigen Schritte und informiert über zusätzliche Funktionen sowie alle zur Verfügung stehenden Metadatenfelder. Falls Sie darüber hinaus Fragen haben oder eine eingehendere Beratung wünschen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

II. Bei RADAR4Culture anmelden

Um sich bei RADAR4Culture anzumelden, rufen Sie bitte <https://radar4culture.radar-service.eu> auf und klicken oben in der Kopfleiste die Schaltfläche „ANMELDEN“. Auf der RADAR-Anmeldeseite stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung (Abb. 1):

- **Option 1: Anmeldung über Ihr Institutionskonto:**

Falls ihre Institution an [DFN-AAI](#) (der Authentifikations- und Autorisierungs-Infrastruktur des DFN¹) teilnimmt, können Sie sich direkt mit Ihrem Institutionskonto authentifizieren. Wählen Sie hierfür auf der RADAR-Anmeldeseite in der linken Spalte Ihre Einrichtung aus der Auswahlliste aus. Nach Klick auf „Weiter“ werden Sie auf die Anmeldeseite Ihrer Institution weitergeleitet, wo Sie sich über Ihr Institutionskonto authentifizieren und damit bei RADAR4Culture anmelden können.

- **Option 2: Anmeldung mit Benutzerkonto nach Registrierung:**

Klicken Sie in der rechten Spalte den Link „Hier registrieren“, der Sie auf das Registrierungsformular leitet. Dort legen Sie Ihren Benutzernamen fest und geben Ihre E-Mailadresse an. Optional können Sie auch Vornamen, Nachnamen und Ihre ORCID ID² hinterlegen. Klicken Sie anschließend auf „ANLEGEN“. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, über den Sie Ihr Passwort setzen. Die Registrierung ist damit abgeschlossen und Sie können sich mit der von Ihnen gewählten Kombination aus Benutzernamen / Passwort jederzeit bei RADAR4Culture anmelden.

The screenshot shows the login page for RADAR4Culture. At the top, it says 'Anmelden bei RADAR for CULTURE'. Below this, there are two main options:

- Option 1: Über Ihr Institutionskonto:** This section includes a dropdown menu labeled 'Wählen Sie bitte Ihre Institution...' with the text '...aus dieser Liste aus.' and a downward arrow. Below the dropdown is a paragraph: 'Bei Klick auf „Weiter“ werden Sie auf die Anmeldeseite Ihrer Institution weitergeleitet. Dort können Sie sich über Ihr Institutionskonto authentifizieren und werden damit bei RADAR angemeldet.' At the bottom of this section is a button labeled 'WEITER'.
- Option 2: Über Ihr RADAR-Konto:** This section includes a 'Benutzername' input field, a 'Passwort' input field, and a link 'Passwort vergessen?'. At the bottom of this section is a button labeled 'ANMELDEN'. Below the button is a paragraph: 'Sie können sich nicht über Ihr Institutionskonto anmelden und haben bisher kein RADAR-Konto? Hier registrieren.' The link 'Hier registrieren.' is highlighted with a red box.

Abb.1: Anmelden bei RADAR4Culture

¹ <https://www.dfn.de/>: Deutsches Forschungsnetz (DFN)

² <https://orcid.org/>: Open Researcher and Contributor ID

III. Datenpakete hochladen

Ein Datenpaket besteht aus einer Zusammenstellung von Dateien: den Forschungsdaten und der dazugehörigen Beschreibung in Form von Metadaten.

Um ein neues Datenpaket anzulegen, klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „**DATENPAKET ERSTELLEN**“ (Abb. 2). Beim ersten Upload werden Sie aufgefordert, die „Lizenz und Nutzungshinweise für Datengeberinnen und Datengeber“ für RADAR4Culture zu akzeptieren ([PDF](#) auf unserer Webseite).³

The screenshot shows the RADAR4Culture workspace interface. At the top, the logo 'RADAR for CULTURE' is visible. Below it, the breadcrumb 'Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Culture Test W...' is shown. The main heading is 'Arbeitsbereich: My RADAR4Culture Test Workspace'. Underneath, there's a section titled 'Datenpakete' with a sub-section 'In Bearbeitung' selected. A table lists the packages, with one entry 'Test-Datenpaket' in the 'In Bearbeitung' status. To the right of the table, a green button labeled 'DATENPAKET ERSTELLEN' is highlighted with a red box. Further right, there's a section 'Informationen zum Arbeitsbereich' with details like 'Erstellt am: 2023-06-13', 'Vertrag: RADAR4Culture', and 'Administrator(e)n: Felix Bach, Sandra Göller, Christian Bonatto Minella'.

Abb.2: Datenpaket erstellen

Wenn Sie Ihre Forschungsdaten jetzt bereits hochladen möchten, wählen Sie die Option „**Datenpaket hochladen**“ (voreingestellt) (Abb. 3, 1). Alternativ können Sie die Forschungsdaten auch erst später hochladen, indem Sie auf den Tabellenreiter „**Leeres Datenpaket erstellen**“ klicken.⁴

Vergeben Sie einen Namen für Ihr Datenpaket. Er erscheint als Titel auf der RADAR4Culture-Landingpage. Der Name kann während der Bearbeitung des Datenpakets jederzeit geändert werden.

Wählen Sie anschließend die Datei aus, die Sie hochladen möchten. Sie können diese per Drag&Drop auf den gekennzeichneten Bereich ziehen oder über Ihr Dateisystem auswählen. Es kann entweder eine Einzeldatei oder ein gepacktes Archiv (.zip, .tar, .tgz, .tar.gz, .tar.bz2) hochgeladen werden. Archive werden beim Hochladen optional entpackt (voreingestellt)⁵, die ursprüngliche Verzeichnisstruktur bleibt dabei erhalten. Während der Bearbeitung können dem Datenpaket weitere Einzeldateien hinzugefügt werden, ebenso können Einzeldateien wieder entfernt und hierarchische Verzeichnisstrukturen erstellt und befüllt werden.

Tipp!

Mit der Wahl eines geeigneten Dateiformats können Sie die nachhaltige Aufbewahrung und Nutzbarkeit Ihrer Datensätze sicherstellen. (siehe: [Übersicht empfohlener Dateiformate](#))

³ Zur weiteren Information zu „personenbezogenen Daten“ empfehlen wir unsere separate Handreichung: DOI: [10.5281/zenodo.8221496](https://doi.org/10.5281/zenodo.8221496)

⁴ Wenn Sie z.B. schon zum aktuellen Zeitpunkt eine DOI reservieren möchten, die Forschungsdatendaten jedoch noch nicht final zum Upload vorliegen.

⁵ Bitte beachten Sie: Dies trifft nur beim Schritt „Datenpaket erstellen“ zu. Sobald Sie zu einem späteren Zeitpunkt während der Bearbeitung des Datenpakets gepackte Archive hinzufügen möchten, ist aus technischen Gründen ein Entpacken dieser Archive nicht mehr möglich. Die Archive werden in diesem Fall als Einzeldatei hochgeladen (z.B. als .zip) und im System gespeichert.

Optional können Sie anhand der Prüfsumme (MD5 Hashwert) die Datenintegrität der Datenübertragung nach RADAR4Culture überprüfen lassen. Die Prüfsumme kann entweder extern ermittelt und ins Freitextfeld eingetragen werden oder, falls Ihnen keine Prüfsumme vorliegt, automatisch über den Browser berechnet werden.

Initiieren Sie die Datenpaket-Erstellung durch Klick auf die Schaltfläche „DATENPAKET HOCHLADEN“.

RADAR for CULTURE

Sie sind hier: [Übersicht](#) / [My RADAR4Culture Test W...](#)

Datenpaket erstellen

[Datenpaket hochladen](#) ⓘ [Leeres Datenpaket erstellen](#) ⓘ

Name des Datenpakets ⓘ

Ihr Datenpaket

Datei auswählen ⓘ

Ihr_Datenpaket.zip
27.88 KB

[ENTFERNEN](#)

Archiv beim Hochladen entpacken

Prüfsumme (MD5) ⓘ

Eintrag Prüfsumme (MD5) automatisch berechnen

[DATENPAKET HOCHLADEN](#) [ABBRECHEN](#)

Abb. 3: Datenpaket erstellen und Forschungsdaten hochladen

Nach Erstellung des Datenpakets befindet es sich zunächst im Status „**In Bearbeitung**“ im temporären Speicher von RADAR4Culture (Abb. 4). In dieser Phase können sowohl Metadaten als auch Inhalt des Datenpakets ergänzt, geändert oder gelöscht werden.

RADAR for CULTURE

Sie sind hier: [Übersicht](#) / [My RADAR4Culture Test W...](#)

Arbeitsbereich: My RADAR4Culture Test Workspace

[DATENPAKET ERSTELLEN](#)

Datenpakete

In Bearbeitung		In Begutachtung	Publiziert	Archiviert		
Name	Haltefrist	Embargo-Ende	Gesamtgröße	Archivgröße	Status	Aktion
Ihr Datenpaket	–	–	29,4 kB	0	In Bearbeitung	
Test-Datenpaket	–	–	0 B	0	In Bearbeitung	

Informationen zum Arbeitsbereich

Erstellt am: 2023-06-13
 Vertrag: RADAR4Culture
 Administrator(en): Felix Bach, Sandra Göller, Christian Bonatto Minella
 Belegter temporärer Speicherplatz: 29,4 kB

Abb. 4: Datenpaket im Status „In Bearbeitung“

IV. Datenpakete mit Metadaten beschreiben

Nach Erstellung des Datenpakets stehen Ihnen drei Tabellenreiter zur Verfügung (Abb. 5, 1)⁶:

- „RADAR-Metadaten“ (für die Metadaten-Annotation)
- „Inhalt“ (für weitere Bearbeitung des Datenpaketinhalts, siehe Abschnitt V.)
- „Technische Metadaten“ (Abb. 5, 1).

Metadaten eines Datenpakets in RADAR4Culture umfassen zum einen **deskriptive Metadaten**, welche über Auffindbarkeit, Referenzierbarkeit und Nachnutzbarkeit entscheiden und von Ihnen selbst eingegeben werden (z.B. Titel, Ersteller/in, Beschreibung, Fachgebiet oder Lizenz des Datensatzes). Zum anderen handelt es sich um **technische Metadaten**, die vom System automatisch ermittelt werden (z.B. Angaben zu Datenvolumen, Datenformat und Prüfsummen) und für eine nachhaltige Datenspeicherung von zentraler Bedeutung sind.

Um das Datenpaket mit Metadaten zu beschreiben, rufen Sie den Tabellenreiter „**RADAR-Metadaten**“ auf und klicken rechts auf die Schaltfläche „**METADATEN BEARBEITEN**“ (Abb. 5, 2). Daraufhin öffnet sich der Metadaten-Editor (Abb. 6).

The screenshot shows the RADAR4Culture interface. At the top left is the logo 'RADAR for CULTURE'. Below it, the breadcrumb 'Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Culture Test W... / Ihr Datenpaket' is visible. The main heading is 'Datenpaket: Ihr Datenpaket' with a red '1' next to it. Below the heading are three tabs: 'RADAR-Metadaten', 'Inhalt', and 'Technische Metadaten'. The 'RADAR-Metadaten' tab is selected and highlighted with a red box. The form below contains fields for 'Persistenter Identifikator', 'Alternativer Identifizier.', 'Verwandter Identifizier.', 'Ersteller/in', 'Beitragende', 'Titel' (with value 'Ihr Datenpaket'), 'Weitere Titel', 'Beschreibung', 'Schlagworte', 'Zugehörige Informationen', 'Sprache', and 'Herausgeber/in'. On the right side, there is a yellow warning box (3) with a red triangle icon and the text: 'Bitte beachten Sie, dass der gebuchte Archivspeicherplatz für Daten in Ihrem Vertrag erreicht ist und keine weiteren Daten mehr archiviert werden können.' Below this, the 'Datenpaket Status' is 'In Bearbeitung'. There are several buttons: 'ARCHIVIEREN', 'REVIEW', 'PUBLIZIEREN', 'DATENPAKET LÖSCHEN', 'PRÜFSUMMEN (MD5) HERUNTERLADEN', and 'METADATEN BEARBEITEN' (highlighted with a red box and labeled '2'). At the bottom right, there is a 'Metadaten herunterladen' section with a 'RADAR' dropdown and a 'HERUNTERLADEN' button.

Abb. 5: Aufruf des Metadaten-Editors

⁶ Bitte ignorieren Sie den gelben Hinweis in der rechten oberen Ecke „Bitte beachten Sie, dass der gebuchte Archivspeicherplatz für Daten in Ihrem Vertrag erreicht ist und keine weiteren Daten mehr archiviert werden können.“ (Abb. 5, 3). Dieser ist der Tatsache geschuldet, dass RADAR4Culture ausschließlich für Datenpublikationen zur Verfügung steht, das zugrunde liegende Forschungsdatenrepository RADAR jedoch auch für die reine Datenarchivierung genutzt werden kann. Die Schaltfläche „ARCHIVIEREN“ ist daher für Nutzerinnen und Nutzer von RADAR4Culture ausgegraut.

Im Metadaten-Editorformular können die deskriptiven Metadaten zum einen per Hand eingetragen werden (Abb. 6,1). Die zehn RADAR-Pflichtfelder stehen direkt zur Eingabe bereit und sind mit * gekennzeichnet. Die 13 optionalen Metadatenfelder öffnen sich erst nach Klick auf den jeweiligen Linktext. Um für das Datenpaket bereits vorab einen **DOI zu reservieren**, steht im ersten optionalen Feld „Persistenter Identifikator“ die Schaltfläche „DOI“ zur Verfügung (Abb. 6, 2).

Alternativ können Sie eine Metadaten-Datei im XML-Format hochladen. Die XML-Datei können Sie einfach per Drag & Drop auf den gekennzeichneten Bereich ziehen (Abb. 6, 3) oder über „**AUSWÄHLEN**“ aus Ihrem Dateiverzeichnis auswählen. RADAR4Culture stellt eine Beispieldatei zur Verfügung (Abb. 6, 4), die Sie vor dem Hochladen für Ihre Zwecke in einem Text- bzw. XML-Editor anpassen können.

Über die Schaltfläche „**METADATEN PRÜFEN**“ (Abb. 6, 5) können Sie Ihre eingegebenen bzw. hochgeladenen Metadaten schließlich auf Vollständigkeit prüfen lassen und anschließend „**SPEICHERN**“.

Detaillierte Erklärungen zu allen RADAR4Culture-Metadatenfeldern finden Sie im Anhang ab Seite 13. Die komplette [Dokumentation des RADAR-Metadatenschemas](#) mit Informationen zu allen Metadatenfeldern, Eigenschaftswerten und kontrolliertem Vokabular finden Sie auf der RADAR-Webseite.

Abb.6: RADAR4Culture Metadaten-Editor

Tipp!

Das RADAR-Metadatenchema bietet eine Kombination von Freitextfeldern, kontrollierten Listen und Auswahloptionen für standardisierte bzw. normierte Einträge. Es unterstützt Normdaten bzw. Identifikationssysteme für Personen (ORCID), Organisationen (ROR⁷), Förderorganisationen (Crossref Funder Registry⁸) und die Gemeinsame Normdatei (GND⁹).

Wir empfehlen Ihnen, wenn immer möglich, von diesen Vokabularen Gebrauch zu machen (z.B. bei Angaben zu *Ersteller/in*, *Beitragende*, *Herausgeber/in*, *Rechteinhaber/in*, *Förderung* und *Schlagworte*). Sie stellen so sicher, dass Ihre Metadateneingaben eindeutig, standardisiert, nachhaltig sowie maschinenlesbar erfolgen und erhöhen die Nachnutzbarkeit Ihrer Forschungsdaten gemäß den **FAIR-Prinzipien**¹⁰. Darin werden Maßnahmen definiert, mit denen Forschungsdaten für Menschen und Maschinen auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar gemacht werden können.

Ebenso kann es sinnvoll sein, Ihren Forschungsdatensatz mit anderen Ressourcen zu verknüpfen. Hierzu steht das optionale Metadatenfeld *Verwandter Identifizier* zur Verfügung.

V. Datenpakete publizieren

Datenpakete können durch Klick auf den Button „PUBLIZIEREN“ veröffentlicht werden (Abb. 7, 1).

Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Culture Test W... / Ihr Datenpaket

Datenpaket: Ihr Datenpaket

RADAR-Metadaten	Inhalt	Technische Metadaten
Persistenter Identifikator:	-	
Alternativer Identifizier:	-	
Verwandter Identifizier:	(Is Supplement To) 10.11588/heibooks.285 - DOI	
Ersteller/in:	Mustermann, Max https://orcid.org/0000-0002-7523-2549 FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure	
Beitragende:	Dampf, Hans https://orcid.org/0000-0001-6546-0137 FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure	
Titel:	Ihr Datenpaket	
Weitere Titel:	(Subtitle) Testdatenpaket für Quickstart-Guide RADAR4Culture	
Beschreibung:	(Abstract) Das Datenpaket beinhaltet Testdateien.	
Schlagworte:	Forschungsdaten	
Zugehörige Informationen:	-	
Sprache:	Deutsch	

Datenpaket Status: In Bearbeitung

- ARCHIVIEREN
- REVIEW
- PUBLIZIEREN**
- DATENPAKET LÖSCHEN
- PRÜFSUMMEN (MD5) HERUNTERLADEN
- METADATEN BEARBEITEN

Metadaten herunterladen

RADAR HERUNTERLADEN

1

2

Bitte beachten Sie, dass der gebuchte Archivspeicherplatz für Daten in Ihrem Vertrag erreicht ist und keine weiteren Daten mehr archiviert werden können.

Abb. 7: Publikation bzw. Begutachtung eines Datenpakets

⁷ <https://ror.org/> : Research Organization Registry

⁸ <https://www.crossref.org/services/funder-registry/>

⁹ <https://gnd.network>

¹⁰ <https://www.nature.com/articles/sdata201618> Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Vor der Publikation werden die Metadaten validiert und auf Vollständigkeit geprüft. Während der Publikation erhält das Datenpaket einen DOI (Digital Object Identifier), der bei DataCite¹¹ registriert wird, wo auch die Metadaten des Datenpakets indiziert werden.

Nach der Publikation ändert sich der Status eines Datenpakets von „In Bearbeitung“ zu „Publiziert“ (Abb. 8). Es ist nun auch auf dem RADAR4Culture-Portal für die Allgemeinheit öffentlich sichtbar und zugänglich.

The screenshot shows the RADAR4Culture portal interface. At the top, it says 'RADAR for CULTURE'. Below that, the breadcrumb 'Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Culture Test W...' is visible. The main heading is 'Arbeitsbereich: My RADAR4Culture Test Workspace'. There is a green button 'DATENPAKET ERSTELLEN'. A table lists data packages with columns for Name, Haltefrist, Embargo-Ende, Gesamtgröße, Archivgröße, Status, and Aktion. The 'Publiziert' status is highlighted in a red box, and a red arrow points to the 'Ihr Datenpaket' row. To the right, there is a section 'Informationen zum Arbeitsbereich' with details like 'Erstellt am: 2022-12-28', 'Vertrag: RADAR4Culture - Testvertrag', 'Administrator(e)n: Sandra Göller', and 'Belegter temporärer Speicherplatz: 21,6 kB'.

In Bearbeitung		In Begutachtung		Publiziert		Archiviert	
Name	Haltefrist	Embargo-Ende	Gesamtgröße	Archivgröße	Status	Aktion	
Ihr Datenpaket	–	–	987,8 kB	1,0 MB	2023-06-19		
Testdatensatz	–	–	269,2 kB	286,2 kB	2023-02-19		

Abb. 8: Datenpaket im Status „Publiziert“

Änderungen am Inhalt des Datenpakets sind nun nicht mehr möglich, die Metadatenannotation kann jedoch bei Bedarf auch nach der Publikation über die Option „**METADATEN KORRIGIEREN**“ geändert werden (verfügbar in der rechten Navigationsleiste, sobald eingeloggt).

¹¹ <https://datacite.org/>: DataCite, eine gemeinnützige Organisation, die persistente Identifikatoren (DOIs) für Forschungsdaten und andere Forschungsergebnisse bereitstellt.

Weitere Optionen:

VI. Inhalt eines Datenpakets bearbeiten

Im Tabellenreiter „**Inhalt**“ können Sie den Inhalt eines Datenpakets im Status „In Bearbeitung“ ändern.

Über die verschiedenen Icons können z.B. weitere Einzeldateien bzw. Verzeichnisse hinzugefügt (Abb. 9, 1) und vorhandene Einzeldateien bzw. Verzeichnisse umbenannt oder gelöscht werden (Abb. 9, 2).

Abb.9: Inhalt eines Datenpakets im Status „In Bearbeitung“ ändern.

Bitte beachten Sie: bei der nachträglichen Bearbeitung des Inhalts kann ein gepacktes Archiv beim Hochladen nicht mehr entpackt werden, sondern wird ausschließlich als Archivdatei (.zip, .tar, .tgz, .tar.gz, .tar.bz2) hinterlegt.

Um ein Datenpaket so übersichtlich wie möglich in RADAR4Culture zu präsentieren, empfehlen wir, die finale hierarchische Verzeichnisstruktur bestmöglich bereits lokal abzubilden und anschließend bei Erstellung des Datenpakets als gepacktes Archiv hochzuladen.

VII. Einzeldateien bzw. Verzeichnisse mit Metadaten beschreiben

In RADAR4Culture können auch Einzeldateien oder Verzeichnisse im Datenpaket optional mit individuellen Metadaten annotiert werden.

Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Datei bzw. das Verzeichnis und anschließend auf die Schaltfläche „**METADATEN BEARBEITEN**“ (Abb. 10).

The screenshot shows the RADAR4Culture interface for a collection named 'Sammlung1'. The breadcrumb trail is 'Übersicht / My RADAR4Culture Test W... / Ihr Datenpaket / Sammlung1'. The main heading is 'Ordner: Sammlung1'. There are three tabs: 'RADAR-Metadaten', 'Inhalt' (selected), and 'Technische Metadaten'. A button 'METADATEN BEARBEITEN' is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a 'Zeige' dropdown set to '25' and 'Einträge'. A table lists files with columns for Name, Speichervolumen, Metadaten, Upload, and Aktion. The files are: Beschreibung1.txt (13 B), Beschreibung2.txt (13 B), Bild1.png (127,0 kB), and Bild2.jpg (831,4 kB). At the bottom, it says 'Zeige 1 bis 4 von 4 Einträgen' and a pagination control showing '1'.

Name	Speichervolumen	Metadaten	Upload	Aktion
Beschreibung1.txt	13 B			
Beschreibung2.txt	13 B			
Bild1.png	127,0 kB			
Bild2.jpg	831,4 kB			

Abb.10: Metadaten-Annotation auf Ebene von Einzeldateien bzw. Verzeichnissen

Bitte beachten Sie, dass für die Metadaten-Annotation auf Einzeldatei- bzw. Verzeichnisebene ein reduziertes Metadatenschema zur Verfügung steht (siehe [Dokumentation des RADAR-Metadatenschemas](#), Abschnitt V.) und dass diese Metadaten weder an DataCite übertragen werden noch auf dem RADAR4Culture-Portal such- bzw. auffindbar sind.

VIII. Metadaten-Standardwerte definieren

Um die Beschreibung der Datenpakete zu vereinfachen, können Sie optional Metadaten-Standardwerte festlegen. Sobald Metadaten-Standardwerte definiert wurden, werden diese automatisch für jedes neu hochgeladene Datenpaket angewendet. Weichen die Metadatenwerte für ein einzelnes Datenpaket von den Standardwerten ab, so können diese von Datengeberinnen und Datengebern weiterhin individuell editiert werden.

Um Metadaten-Standardwerte zu definieren, klicken Sie im Arbeitsbereich zuerst auf **"ARBEITSBEREICH BEARBEITEN"** (Abb. 11, 1) und anschließend auf **"METADATEN-STANDARDWERTE"** (Abb. 12).

The screenshot shows the 'Arbeitsbereich: My RADAR4Culture Test Workspace' interface. On the left, there is a table of data packages with columns for Name, Haltefrist, Embargo-Ende, Gesamtgröße, Archivgröße, Status, and Aktion. Two packages are listed: 'Ihr Datenpaket' and 'Test-Datenpaket', both in 'In Bearbeitung' status. On the right, there is a sidebar with 'Informationen zum Arbeitsbereich' and 'Arbeitsbereich Benutzer & Rollen'. Two buttons are highlighted with red boxes and numbered: '1' next to 'ARBEITSBEREICH BEARBEITEN' and '2' next to 'BENUTZER VERWALTEN'.

In Bearbeitung		In Begutachtung		Publiziert		Archiviert	
Name	Haltefrist	Embargo-Ende	Gesamtgröße	Archivgröße	Status	Aktion	
Ihr Datenpaket	–	–	958,4 kB	0	In Bearbeitung	🗑️	
Test-Datenpaket	–	–	0 B	0	In Bearbeitung	🗑️	

Abb.11: RADAR4Culture Arbeitsbereich: „Arbeitsbereich bearbeiten“ und „Benutzer verwalten“

The screenshot shows the 'Arbeitsbereich: My RADAR4Culture Test Workspace' interface with the 'METADATEN-STANDARDWERTE' form. The form has three input fields: 'Name des Arbeitsbereichs' (My RADAR4Culture Test Workspace), 'Beschreibung' (empty), and 'Vertrag' (RADAR4Culture). On the right, there are three buttons: 'METADATEN-STANDARDWERTE' (highlighted with a red box), 'ABBRECHEN', and 'SPEICHERN'.

Abb.12: Metadaten-Standardwerte im RADAR4Culture-Arbeitsbereich festlegen

IX. Weitere Datengeberinnen und Datengeber im Arbeitsbereich freischalten

Optional können Sie als Kuratorin bzw. Kurator ihrem Arbeitsbereich weitere Datengeberinnen bzw. Datengeber (sog. Subkuratorinnen bzw. Subkuratoren) zuweisen.

Subkuratorinnen und Subkuratoren können lediglich Daten in RADAR4Culture hochladen und mit Metadaten beschreiben, jedoch weder Datenpakete publizieren noch zur Begutachtung freigeben.

Klicken Sie hierzu im Arbeitsbereich auf „**BENUTZER VERWALTEN**“ (Abb. 11, 2). Sie gelangen daraufhin zum Formular „Arbeitsbereich Benutzer & Rollen“.

Bereits registrierte Benutzerinnen und Benutzer können Sie direkt durch Eintrag von Benutzernamen oder E-Mailadresse freischalten (Abb. 13, 1). Noch nicht registrierte Personen merken Sie im gleichlautenden Tabellenreiter mit deren E-Mailadresse vor (Abb. 13, 2). Nachdem sich die entsprechende Person bei RADAR4Culture unter Verwendung exakt dieser E-Mailadresse registriert hat, ist sie automatisch als Datengeberin bzw. Datengeber für diesen Arbeitsbereich autorisiert.

Die Freischaltungen werden durch Klick auf „**SPEICHERN**“ gesichert (Abb. 13, 3).

Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Culture Test W...

Arbeitsbereich: My RADAR4Culture Test Workspace

Arbeitsbereich Benutzer & Rollen

Subkurator hinzufügen

Registrierte Benutzer Nicht registrierte Benutzer

Benutzernamen oder Email-Adresse eingeben.

Hinweis: Erteilen oder entziehen Sie einem Benutzer die Rolle "Kurator", wird diese Änderung für den Benutzer erst nach einer erneuten Anmeldung am System wirksam.

ABBRECHEN

SPEICHERN

Administrator: Sandra Göller

Kuratoren: s.goeller, sandra.goeller

Subkuratoren:

Abb.13: Subkurator/innen im RADAR4Culture-Arbeitsbereich freischalten

X. Datenpakete mit Embargo publizieren

Im letzten Publikationsschritt können Sie einen Embargo-Zeitraum festlegen (1-12 Monate bzw. unbegrenztes Embargo). (Abb.14)

Das Datenpaket wird erst nach Ablauf dieser Frist öffentlich zugänglich, die Metadaten sind währenddessen bereits öffentlich sichtbar und mit einem Hinweis auf die Embargofrist versehen.

Datensätze mit unbegrenztem Embargo können über eine Anfrage- bzw. Freigabeoption individuell mit anderen RADAR-Nutzerinnen und -Nutzern geteilt werden. Diese Option kommt z.B. für Datensätze im Kontext von Patentanmeldungen oder Geheimhaltungsklauseln in Kooperationsvereinbarungen in Frage.

The screenshot shows the 'Datenpaket publizieren' (Publish data package) interface. It features a breadcrumb trail: 'Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Culture Test W... / Ihr Datenpaket'. The main title is 'Datenpaket publizieren'. Below it, there are several input fields: 'E-Mailadresse des Verantwortlichen für dieses Datenpaket *' with the value 'dummy@radar-service.eu', 'Lizenz*' with a dropdown menu showing 'CC BY 4.0 Attribution', and 'DOI*' with the value '10.80836/10001505'. A dropdown menu for 'Ende des Embargo-Zeitraums' is open, displaying a list of options: 'Kein Embargo (sofortiger Zugriff)', '1 Monat', '2 Monate', '3 Monate', '4 Monate', '5 Monate', '6 Monate', '7 Monate', '8 Monate', '9 Monate', '10 Monate', '11 Monate', '1 Jahr', and 'Unbegrenzttes Embargo (kein Zugriff)'. A green message box on the right says 'Die Validierung der Metadaten war erfolgreich.' Below it are two buttons: 'ABBRECHEN' (grey) and 'PUBLIZIEREN' (green). The footer of the page says 'powered by RADAR'.

Abb.14: Publikation mit Embargo

XI. Datenpakete begutachten lassen

Soll das Datenpaket vor der Veröffentlichung noch begutachtet werden, können Sie die Review-Funktion nutzen. (Abb. 7, 2)

Damit wird Ihr Datenpaket in den Status „In Begutachtung“ versetzt. RADAR4Culture erzeugt hierbei einen sicheren Link zum Datenpaket, den Sie kopieren und an externe Gutachter/innen (z.B. Editor/innen beim Verlag) weitergeben können. Diese greifen ohne vorherige Authentifizierung über den Link auf das noch nicht veröffentlichte Datenpaket zu.

Während des Review-Prozesses ist der betreffende Datensatz für die weitere Bearbeitung gesperrt.

Nach Abschluss des Reviews können Sie den Datensatz direkt publizieren oder den Review abbrechen und das Datenpaket entsprechend den Empfehlungen der Gutachterinnen und Gutachter weiterbearbeiten. Die Review-URL verliert damit ihre Gültigkeit.

Anhang: RADAR Metadatenfelder

PFLICHTFELDER

Metadatenfeld	Erklärung
Persistenter Identifikator*	<p>Er identifiziert das Datenpaket eindeutig und dauerhaft. Bei Datenpublikationen in RADAR4Culture wird automatisch ein DOI (Digital Object Identifier) vergeben.</p> <p>Ein DOI kann durch Klick auf den Button „DOI“ auch vorab reserviert werden.</p>
Ersteller/in*	<p>Person(en) oder Institution(en), die für den Inhalt der Forschungsdaten verantwortlich ist/sind (z.B. Autoren oder Ersteller).</p> <p>Personen sind mit Vornamen und Nachnamen anzugeben, optional können ORCID ID und institutionelle Zugehörigkeit ergänzt werden. Sind Sie selbst Ersteller des Pakets, können Sie mit Klick auf die Schaltfläche „MEINEN NAMEN EINFÜGEN“ die Informationen aus Ihrem Benutzerprofil übernehmen (die Schaltfläche erscheint, wenn Sie in eines der Namensfelder klicken).</p> <p>Institutionsnamen können per Vorschlagsliste aus dem Research Organization Registry (ROR) ausgewählt werden.</p>
Titel*	<p>Der Titel (Name) des Datenpakets wurde i. d. R. bereits bei der Erstellung des Datenpakets eingetragen.</p> <p>Er erscheint als Titel auf der RADAR4Culture-Landingpage.</p>
Herausgeber/in*	<p>Person(en) oder Institution(en), die dafür verantwortlich ist/sind, dass Daten bei RADAR4Culture publiziert werden.</p> <p>Personen sollen im Format „Nachname, Vorname“ angegeben und können mit ORCID IDs ergänzt werden. Institutionsnamen können per Vorschlagsliste aus dem Research Organization Registry (ROR) ausgewählt werden.</p>
Fachgebiet*	<p>Das Fachgebiet oder die Fachgebiete, die das Datenpaket betrifft, können aus einer Liste ausgewählt werden.</p> <p>Da die Liste (basierend auf der GEPRIS-Liste der DFG) nicht das gesamte Fächerspektrum abdecken kann, können Sie nach Wahl der Option „Anderes“ das für Sie zutreffende Fachgebiet in ein Freitextfeld eintragen.</p>
Objekttyp*	<p>Der Objekttyp bezeichnet die Art der vorliegenden Forschungsdaten. Hier können Sie entweder nur die zutreffende Kategorie aus der Liste wählen oder optional noch ergänzende Angaben im Freitextfeld einfügen.</p>
Lizenz*	<p>Für jedes Datenpaket muss eine Lizenz vergeben werden. Lizenzen legen fest, wie die Daten nachgenutzt werden dürfen. Aus einer Liste können Sie zwischen verschiedenen Lizenzen für Forschungsdaten (z.B. Creative</p>

	<p>Commons-Lizenzen der Version 4.0) bzw. für Software (Apache Lizenz 2.0., MIT etc.) wählen. Außerdem steht die Option „All rights reserved“ zur Verfügung.</p> <p>Sollte keine der angebotenen Lizenzen für das Datenpaket geeignet sein, kann nach Anwahl von „Other“ eine proprietäre bzw. disziplinspezifische Lizenz angegeben werden. RADAR empfiehlt aufgrund der weiten Verbreitung jedoch die Wahl einer Creative Commons Lizenz für Forschungsdaten.</p> <p>Bitte beachten Sie: Die RADAR4Culture-Metadaten werden standardmäßig mit CC0 lizenziert und sind von Ihnen damit zur freien Nutzung durch die Allgemeinheit freigegeben. Mehr Informationen.</p>
Rechteinhaber*	<p>Person(en) oder Institution(en), die die Rechte an den Daten hält/halten, die bei RADAR4Culture publiziert werden.</p> <p>Personen sollen im Format „Nachname, Vorname“ angegeben und können mit ORCID IDs ergänzt werden. Institutionsnamen können per Vorschlagsliste aus dem Research Organization Registry (ROR) ausgewählt werden.</p> <p>Falls unklar ist, wer der Rechteinhaber eines Datenpakets ist, empfehlen wir, Kontakt zu Ihrer Forschungsdatenstelle oder Rechtsabteilung aufzunehmen.</p>

OPTIONALE FELDER

Metadatenfeld	Erklärung
Alternativer Identifikator	Falls Ihr Datenpaket weitere, z.B. institutsinterne Identifikatoren hat, können Sie diese hier angeben.
Verwandter Identifikator	<p>Hier können Sie Ihr Datenpaket (Ressource A) mit einem verwandten Objekt (Ressource B) verknüpfen. Es werden sowohl die Art des Identifikators von Ressource B (z.B. DOI, ePIC, ISSN oder URL) als auch die Art der Beziehung spezifiziert. Erklärungen zur Art der Beziehung (relationType) finden Sie in der DataCite-Dokumentation unter https://schema.datacite.org/.</p> <p>Auf diese Weisen können ergänzende Materialien zu Ihrem Datensatz in Bezug gesetzt werden (z.B. der DOI eines wiss. Artikels, welcher auf Daten aus Ihrem Datensatz beruht).</p>
Beitragende	<p>Person(en) oder Institution(en), die an der Erstellung des Datensatzes beteiligt war(en) (z.B. Beitragende oder mitwirkende Personen bzw. Institutionen) sowie deren Art der Mitwirkung.</p> <p>Personen sind mit Vornamen und Nachnamen anzugeben, optional können ORCID ID und institutionelle Zugehörigkeit ergänzt werden. Institutionsnamen können per Vorschlagsliste aus dem Research Organization Registry (ROR) ausgewählt werden.</p>

Weitere Titel	Titelergänzungen, z.B. alternative Titel, Untertitel, Titelübersetzungen etc.
Beschreibung	Inhaltliche Beschreibung, z.B. ein technischer Hinweis oder eine Zusammenfassung zum Datensatz (Achtung: aus Urheberrechtsgründen ist i.d.R. nicht das Abstrakt der Publikation zu übernehmen!).
Schlagworte	Schlagworte zur weiteren Charakterisierung des Datensatzes. Diese sollten sich von den Beschreibungen im Titel bzw. Untertitel unterscheiden. Für eine optimale Auffindbarkeit der Daten sollten eindeutige Begriffe auf Englisch oder normierte Einträge verwendet werden. Bei der Auswahl der Option "GND" können Sie auf die Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek zurückgreifen. Diese enthält eine Liste normierter Schlagworte.
Zugehörige Informationen	Angabe wichtiger Informationen und Komponenten, die den Datensatz auszeichnen, z.B. Database ID, Registrierungsnummer, GenBank, IntEnz, PubChem, MedGen, PMID, PDB, Molecular Formula. Es wird empfohlen, auch die Art bzw. Kategorie der zugehörigen Informationen mitanzugeben.
Sprache	Vorherrschende Sprache der Ressource. Bei sprachunabhängigen Ressourcen die Sprache, in der die Daten dokumentiert sind.
Standort	Geographische(r) Ort, Region oder Land, an dem die Daten erhoben wurden oder auf den sie sich beziehen. Die Angaben können als Freitext eingetragen, aus der Länderliste ausgewählt oder über Geokoordinaten (Punkt- bzw. Flächenreferenz) eingetragen werden. Im letzten Fall wird auf der RADAR4Culture-Landingpage die resultierende OpenStreetMap angezeigt.
Datenquelle	Angaben zur Datenquelle (z.B. Prozedur der Datenerhebung) sowie zur Art bzw. Kategorie der Datenquelle (Gerät, Beobachtung, Umfrage etc.).
Verwendete Software	Sofern bei der Erzeugung / Erhebung, der Bearbeitung oder für die Betrachtung der Daten Software verwendet wurde bzw. werden soll, kann hier der Name und die Version der Software bzw. einer alternativen Software eintragen werden.
Datenverarbeitung	Angaben zu weiteren, ggf. sekundären Modifikationen an den Forschungsdaten, etwa wenn Rohdaten weiterbearbeitet wurden.
Förderung	Angaben zur Forschungsfinanzierung und finanziellen Hilfen, z.B. Name der Förderorganisation, Bewilligungstitel und -nummer. Organisationsnamen können per Vorschlagsliste aus dem Crossref Funder Registry bzw. dem Research Organization Registry (ROR) ausgewählt werden.

wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Projektnr. 441958017

Gefördert durch
DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Kontaktinformation:

Der RADAR4Culture Quickstart Guide wird veröffentlicht von:

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur

RADAR

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Tel. +49 7247 808-841

info@radar-service.eu

www.radar-service.eu

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC BY 4.0)

DOI: [10.5281/zenodo.8221341](https://doi.org/10.5281/zenodo.8221341)

NFDI4Culture ID: [E4521](https://nfdi4culture.org/4521)

August 2023